

XVI Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів

**ТЕОРЕТИЧНІ ТА
ПРАКТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ**

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

**TAL
TECH**

**RIGA TECHNICAL
UNIVERSITY**

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
НТУ «ХПІ»

14-16 грудня 2022
Україна, Харків, НТУ «ХПІ»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
„ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, ESTONIA
RIGA TECHNICAL UNIVERSITY, LATVIA

**ХVІ МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
МАГІСТРАНТІВ ТА АСПІРАНТІВ
(14–16 грудня 2022 року)**

Матеріали конференції

Харків 2022

УДК 002

М43

Голова конференції – ректор НТУ «ХПІ» Є.І. Сокол.

Співголови конференції: Д. Вінніков (Естонія), І. Галкін (Латвія).

Члени програмного комітету: А.П. Марченко, Р.В. Кривобок, Д.О. Данильченко

Члени організаційного комітету: Р.П. Мигущенко, К.О. Мінакова, М.Д. Годлевський, В.В. Єпіфанов, Ю.І. Зайцев, А.В. Кіпенський, Н.С. Краснокутська, Д.А. Кудій, О.О. Ларін, І.М. Рищенко, Р.С. Томашевський, Г.С. Хрипунов.

Секретаріат конференції: О.С. Гетта, М.М. Козуля

М43 **XVI Міжнародна** науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (14–16 грудня 2022 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2022. – 419

УДК 002

ISBN 978-617-05-0264-3

© НТУ «ХПІ», 2022

ЗМІСТ

Секція 1. <i>Комп'ютерні та інформаційні технології, автоматика і керування</i>	2
Секція 2. <i>Електротехніка та електромеханіка, радіотехніка та енергетичне машинобудування</i>	123
Секція 3. <i>Економіка і підприємництво, менеджмент і адміністрування</i>	182
Секція 4. <i>Хімічна технологія та харчова промисловість, біотехнологія і розробка корисних копалин</i>	296
Секція 5. <i>Соціально-політичні, природничі і гуманітарні науки, спорт і здоров'я людини</i>	320
Секція 6. <i>Фізика, матеріалознавство і металургія</i>	374
Секція 7. <i>Машинобудування та транспортне машинобудування</i>	386

УРАХУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ РАДІОТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИ ВИКОНАННІ ЗАВДАНЬ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ

Д.М. Крючков¹, О.Ф. Галицький², Б.В. Гайбадулов², А.Б. Скорік², Є.В. Моргун³

¹ здобувач освітньо-наукового рівня, ХНУПС, Харків, Україна

² доцент кафедри озброєння зенітних ракетних військ факультету зенітних ракетних військ, ХНУПС, Харків, Україна

³ старший викладач кафедри озброєння зенітних ракетних військ факультету зенітних ракетних військ, ХНУПС, Харків, Україна

dnkriuchkov@ukr.net

Виконання завдань за призначенням в особливих умовах радіотехнічними засобами (РТЗ) спеціального призначення (СП) суттєво ускладнює або унеможлиблює низку заходів логістичного забезпечення з питань поповнення запасними частинами, приладами, матеріалами та інше. В той же час потребують розв'язання задачі оцінки: можливості виконання РТЗ СП поставлених завдань та ефективності їх виконання, оскільки характеристики засобів не відповідають заданим, актуальним також є пропозиції щодо відновлення виробу в умовах ресурсних обмежень.

В якості прикладу в доповіді розглянуто виконання завдань за призначенням зенітною ракетною батареєю (*зрбатр*) зенітного ракетного комплексу (ЗРК) С-300В1 по відбиттю ударів засобів повітряного нападу змішаного складу (які включають як аеродинамічні, так і балістичні цілі).

Особливістю наведеного прикладу є поступове зниження характеристик, насамперед, передавальних та приймальних трактів, РТЗ СП *зрбатр* зі зростанням напрацювання виробу та відсутністю проведення технічного обслуговування та поточного ремонту повного обсягу. В зв'язку з наведеним, характеристики виявлення та супроводження цілей РТЗ СП знижуються.

За результатами попередніх досліджень було встановлено, що при проведенні контролю технічного стану діагностичні нормативи містять в собі інформацію, що дозволяє проводити розрахунки характеристик РТЗ при флуктуації їх параметрів та прогнозувати технічний стан з достатньою точністю на потрібний період часу [1-3]. Отримані моделі використовуються при проведенні занять з дисциплін, присвячених експлуатації РТЗ СП, та в тренажних імітаційних комплексах [4-7].

В доповіді наведені результати використання результатів контролю технічного стану РТЗ СП при оцінці характеристик та можливостей *зрбатр* при виконанні завдань за призначенням. Показано, що особливістю роботи *зрбатр* при відбитті ударів засобів повітряного нападу змішаного складу є використання двох типів приймачів (окремі для аеродинамічних та балістичних цілей) при виявленні повітряних цілей, та окремого загального приймача на етапі їх супроводження. Врахування результатів контролю технічного стану (насамперед, рівнів: потужності випромінювання кожного з типів використовуваних сигналів, флуктуації їх огинаючих, спектральні щільності шумів приймального тракту, час напрацювання) дозволяють розрахувати дальності та імовірність виявлення повітряних цілей, здійснити оцінку точності вимірювання параметрів їх руху з урахуванням характеристик поверхонь розсіювання та польоту [8-9].

Результати оцінок поточних характеристик РТЗ СП з урахуванням його технічного стану дозволяє провести розрахунок ефективності застосування *зрбатр* при використанні за призначенням в особливих умовах.

За результатами оцінки ефективності РТЗ СП рішення щодо підвищення характеристик *збрatr* (можливості часткового відновлення в умовах обмежень) може бути прийнято при вирішенні задачі багатокритеріальної оптимізації з урахуванням наявних обмежень [10].

Подальші дослідження доцільно спрямувати на розробку комплексу автоматизованого обчислення характеристик РТС СП за результатами контролю його технічного стану.

Список літератури:

1. Туринский, А.В., Певцов, Г.В., Крючков, Д.Н., & Рошупкин, Е.С. (2020). Методы повышения достоверности и эффективности контроля технического состояния радиотехнических систем подвижных объектов. *Azərbaycan dövlət dəniz akademiyasının elmi əsərləri* (ISSN 2220-1025), 1, 176–182. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5035847>
2. Крючков, Д.М., Павленко, М.А., Рошупкін, Є.С., Титаренко, Р.В., & Бондарев, В.В. (2020, October 21). Застосування апарату нечіткої логіки при вирішенні завдань прогнозування технічного стану радіотехнічних засобів. *Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я (MicroCAD-2020)*, Харків: НТУ "ХПІ". <https://doi.org/10.5281/zenodo.5067657>
3. Рошупкін Є.С., Крючков Д.М., Павленко М.А., Шулежко В.В., & Титаренко Р.В. (2020, July 6). Пропозиції щодо створення інтелектуальних методів прогнозування технічного стану радіотехнічних засобів протиповітряної оборони. *Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних Військ*, Львів. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5260037>
4. Петрук С.М., Крючков Д.М., Джус В.В., & Чміль Ю.О. (2020). Вдосконалення технічної експлуатації при проведенні тренувань, відпрацюванні питань використання за призначенням та підтриманні технічного стану радіотехнічних засобів протиповітряної оборони бойовими обслугами. Проблеми координації військово-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. *Перспективи розвитку озброєння та військової техніки*, 174, 175. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5651579>
5. Крючков Д.М., Мірюгін В.І., Титаренко Р.В., & Чміль Ю.О. (2020, August 26). Пропозиції щодо удосконалення існуючих тренажних імітаційних комплексів вогневих засобів ураження протиповітряної оборони. *Створення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах*, ДНДІ ВС ОБТ, Чернігів. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5578770>
6. Крючков Д.М. Удосконалення підготовки персоналу для обслуговування радіотехнічних засобів контролю повітряного простору шляхом урахування питань технічної експлуатації в тренажних імітаційних комплексах / Д.М. Крючков, Є.С. Рошупкін, В.В. Джус, Р.В. Титаренко // *Сучасні інформаційні системи*. – 2020. – Т. 4, № 3. – С. 89-93. http://nbuv.gov.ua/UJRN/adinsys_2020_4_3_14
7. Гайбадулов, Б.В., Джус, В.В., Коробков, Ю.В., Крючков, Д.М., & Рошупкін, Є.С. (2019, September 3). Тренажні імітаційні комплекси зенітного ракетного озброєння – досвід використання, проблемні питання та пропозиції щодо їх розв'язання. *Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: Проблеми та перспективи*, Одеса. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5067126>
8. Сухаревский О.И., Шрамков А.Ю., & Рошупкин Е.С. (2005). Высокочастотный метод расчета диаграммы направленности антенны с учетом неоднородностей рельефа местности на позиции РЛС. *Модельовання та інформаційні технології*, (33), 174-181.
9. Герасимов С.В. Оцінка параметрів руху повітряних об'єктів при об'єднанні результатів незалежних первинних вимірювань в активній багатопозиційній системі радіолокації / С.В. Герасимов, Д.М. Ізосімов, Є.С. Рошупкін, О.М. Богдановський // *Системи озброєння і військова техніка*. – 2010. – №3. – С. 110-113. http://nbuv.gov.ua/UJRN/soivt_2010_3_28
10. Герасимов С.В. Підвищення боєготовності зенітних ракетних військ шляхом оптимальної закупівлі комплектуючих виробів зенітних ракетних комплексів / С.В. Герасимов, Д.М. Ізосімов, Є.С. Рошупкін, В.В. Старцев // *Системи озброєння і військова техніка*. – 2010. – № 1(21). – С. 55-59. http://nbuv.gov.ua/UJRN/soivt_2010_1_13

Наукове видання

XVI Міжнародна науково-практична конференція
магістрантів та аспірантів

(14-16 грудня 2022 року)

Матеріали конференції

Відповідальний за випуск *Д.О. Данильченко*

Редактор *М.М. Козуля*

Дизайн обкладинки *К.О. Мінакова*

Матеріали тез надані в авторській редакції Підп. До друку 08.12.2022 р. Формат 60x84/8. Папір офісний. Riso-друк. Гарнітура Таймс. Ум. друк. арк. 20,8. Видавець Видавничий центр НТУ «ХПІ» вул. Кирпичова, 2, м. Харків-2, 61002